

Soziale Regeln einer Dorfgemeinschaft postglazialer Tradition - Keltische Stärke und ihre normative Stabilität

von Aron Lebenstein

An dieser Stelle wird der siebte Aspekt eines ausführlichen Traktates zum Thema verkürzt wiedergegeben.

Konkrete normative Regeln

Die Klärung zur Herkunft bleibt dabei unerheblich. Ob sich zuvorderst die Tradition herausbildete und dann in bindende Regeln entwickelt wurde oder vice versa, verblaßt beim genaueren Herausarbeiten der Zusammenhänge.

Verlässlichkeit vor Darstellung

Verpflichtung zur verifizierbaren Leistung statt bloßer Selbstdarstellung. Dies sichert gegen Größenideen, die dunkle Triade und klinische Dysfunktionalität. Dabei darf davon ausgegangen werden, daß Reputation auf beobachtbaren Handlungen beruht. Performanzprüfungen handwerklicher, kämpferischer und ritueller Art sind Standard. Dies belegen ethnographische Befunde zu Reputationsmechanismen, der Kooperationsforschung. Form und Ritual der Prüfungen variiert, bedeutsam bleibt das hier beschriebene Prinzipat der Überprüfbarkeit.

Transparente Sanktionen gegen Verrat

Klare, institutionalisierte Sanktionen für Verrat und systematisches, sowohl transitives als auch intransitives Lästern. Offizielle Prozesse zur Streitklärung reduzieren destruktive Gerüchte und schützen Vertrauensnetzwerke. Dies verdeutlichen Watzlawicks Prinzipien der Metakommunikation. Sanktionen sind dabei proportional und ritualisiert; die genaue Ausgestaltung ist sowohl kulturell als auch zweckmäßig gebunden.

Ritualisierte Anerkennung von Stärke

Regelmäßige Anerkennungsakte in Ritualen und Rollenverleihungen zur Legitimation von Verantwortungsübernahme und Führungsverhalten. Anerkennung institutionalisiert Verpflichtung. Dadurch wird Macht an Verantwortung gekoppelt und die kulturelle Bindung zwischen Stärke und Solidarität erreicht. Boehm ethnographierte über Führungsrituale und die Kontrolle von Dominanz. Die Ritualform ist variabel, die Funktion jedoch konstant und drückt sich in Legitimation und Verantwortungsbindung aus.

Integrationspflichten gegenüber Schwachen

Es besteht die Pflicht zur Reintegration und Rehabilitation statt dauerhafter Ausgrenzung. Systemische Stabilität erfordert Mechanismen, die Schwäche nicht dauerhaft zu Destabilisierung werden lassen. Eine solche Reintegration wird durch Aufgaben, Pflege und rituelle Rollen erreicht. Modelle kooperativer Jagd- und Sammelgesellschaften, die Redistribution und Fürsorge praktizieren zeigten sich stabil gegenüber selbstbezogenen Versorgungssystemen, die wirksam den Einzelnen und seine Zuträger unterstützten. Diese Regel ist normativ und steht im Spannungsfeld zwischen Schutzpflicht und Durchsetzungsforderung.

Transparenz von Information und Zeugenschaftspflicht

Versammlungen zur öffentlichen Zeugenschaft um gegen üble Nachrede, Intriganz und Nepotismus wehrhaft zu sein. Öffentliche Zeugenschaft und Protokollierung verhindern anonyme Verleumdung. Wie von Watzlawick

aufgestellte Kommunikationsregeln legen Rahmen für Meta-Kommunikation fest und erreichen so lang anhaltende Stabilität. Die Implementation gestaltet sich technisch und rituell unterschiedlich. Vorrangiger Zweck ist die Reduzierung von Gerüchten.

Verpflichtung zu direkter Konfliktlösung ("agonale Kultur")

Streit wird sofort, öffentlich und formal ausgetragen, nicht heimlich. Durch formellen, reglementierten Konfliktaustrag werden asymmetrische Machtausübung und spätere Rachsucht vermieden. Dies wird durch die ethnographischen Vergleiche Boehms zur Prävention unkontrollierter Dominanz belegt. Kulturtechniken des „öffentlichen Streits“ sind kulturell unterschiedlich ausgestaltet, systemisch funktional und sorgen für Stabilität.

Leistungsgebundene Solidarität

Soziale Unterstützung bleibt an Beitrag und Verantwortungsübernahme geknüpft. Kein automatisches Almosen. Solidarität wird verdient und ist an Verpflichtungen gebunden. Das verhindert Dauerabhängigkeit, Erstarren und schützt Gruppenkohäsion. Die Theorie der reziproken Altruismen und empirische Befunde zu Redistribution in kleinen Gruppen belegen dies ausreichend. Sozialschutz existiert, aber unter Normen, die Mitnahmeeffekte minimieren.

Schattenintegration und symbolische Kanäle

Es werden institutionalisierte Räume für Tabuismen, Traumata und Scham (die jungianische Schattenarbeit) geschaffen. Rituale und Erzählformen, die Schattenaspekte aufnehmen, reduzieren heimliche Spaltung und üble Nachrede. Jungs Arbeit zur psychologischen Funktion kollektiver Symbole belegt dies ebenso wie ethnographische Beispiele ritueller Katharsis. Die Anwendung psychologischer Theorie auf soziale Institutionen ist heuristisch. Dabei zeigt sich konkrete Wirksamkeit kulturell abhängig.

Freiheits- und Pflichtkodex ("existentialistische Ergänzung")

Individuelle Verantwortung wird normativ betont; Bad-faith-Verhalten wird sanktioniert. Normativ trägt jeder Beteiligte Verantwortung für die Wahl, nicht nur für die Rolle. Dies vermindert Opferhaltung als dauerhaften Status. Dies vermochte Sartres Analyse von bad faith als soziale Dynamik aufzuzeigen und wird durch Übertragung in Normensysteme garantiert. Direkte Übersetzung philosophischer Kategorien in kollektive Sanktionen ist ein interpretativer Schritt mit stabilisierender normativer Wirkung.

Eine wissenschaftliche Langfassung liegt vor.